

CONHECIMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE VACINAÇÃO: REVISÃO INTEGRATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.14393215

MAURÍLIO, Arlete Maria dos Reis Assis¹
SILVA, Laylla Veridiana Castória²
CAÇADOR, Beatriz Santana³
HENRIQUES, Bruno David⁴

Objetivos: Identificar o conhecimento de agentes comunitários de saúde sobre vacinação. **Método:** Trata-se de pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa elaborada em seis etapas: 1) Definição do tema central “quais os conhecimentos de agentes comunitários de saúde acerca da vacinação?” 2) Fatores de inclusão: artigos indexados nas bases de dados LILACS e SCIELO de 2019 a 2024, publicados em português, com base nos descritores “agentes comunitários de saúde”, “vacinação” e “conhecimento”. Foram critérios de exclusão: teses, monografias e artigos fora do tema proposto. 3) Construção de quadro com as especificações de cada artigo. 4) Análise dos dados para validar a revisão, procurando explicações para os resultados. 5) Interpretação dos resultados, conclusões e implicações para a prática do enfermeiro líder da equipe dos ACS. 6) Descrição das etapas percorridas evidenciando a análise dos artigos incluídos. **Resultados:** Nos 10 artigos encontrados, evidencia-se que ainda há lacunas no conhecimento dos ACS sobre a verificação dos cartões de vacina, detecção de atrasos vacinais e de idades corretas para cada dose/vacina. Outro ponto importante são os níveis insatisfatórios quanto ao conhecimento geral sobre os patógenos e sua respectiva vacina, desconhecendo a importância de vacinas para a erradicação de doenças. Em 75% dos estudos, observa-se a necessidade da realização de Educação Permanente aos profissionais acerca da vacinação. **Considerações finais:** Devido a importância destes profissionais no território, na captação da população e proximidade com as famílias, o conhecimento acerca da vacinação é imprescindível para um monitoramento integral da saúde, prevenção de doenças, disseminação de informações assertivas e relevantes.

Fonte de financiamento: não se aplica

Conflito de interesse: não se aplica

Descritores: Agentes comunitários de saúde; Conhecimento; Vacinação

¹ Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa E-mail: arlete.maurilio@ufv.br

² Enfermeira, Mestre em Enfermagem. E-mail: laylla.veridiana@live.com

³ Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta 4 do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa

⁴ Enfermeiro. Doutor em Enfermagem. Professor Associado I do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa